

Metáforas de la menopausia en el discurso biomédico en inglés y español: de “obsolescencia programada” a “baile de hormonas”

Vargas-Sierra, Chelo

Universidad de Alicante

Las metáforas desempeñan un papel fundamental en nuestra capacidad para conceptualizar ideas complejas o experiencias en términos familiares. Son herramientas extremadamente valiosas para la comunicación y la cognición, fomentando el pensamiento creativo y la comunicación eficaz. Operan conceptualmente al generar nuevos significados y facilitar nuestra comprensión del mundo a través de la comparación y proyección de conocimientos en estructuras mentales. Este papel esencial de la metáfora es metafóricamente descrito como ‘encuadre’ ha sido destacado en la literatura sobre esta cuestión por su capacidad para moldear nuestra percepción e interpretación de aspectos específicos de nuestras vidas. El concepto de ‘encuadre’ explica los mecanismos por los cuales el lenguaje y las imágenes seleccionadas en la construcción de un discurso específico promueven una interpretación particular de los eventos presentados. Estos encuadres van más allá del razonamiento y tienen el poder de influir en nuestra comprensión, actitudes y creencias. La evidencia presentada por distintos autores respalda sólidamente este concepto como una herramienta crucial para comprender las complejas implicaciones de las metáforas y emplearlo en el estudio del discurso sobre la menopausia nos permite adentrarnos en la compleja estructura conceptual subyacente a las elecciones metafóricas en el lenguaje utilizado en el discurso biomédico. Al comprender cómo se representan diferentes metáforas en el discurso especializado sobre la menopausia y los cuerpos y mentes de las mujeres, podemos comprender mejor su impacto en la comprensión, actitudes y creencias sociales respecto a esta etapa crucial de sus vidas. La evidencia previa de investigaciones se alinea con nuestro enfoque de analizar los marcos metafóricos en el contexto de la menopausia, lo que permite una exploración exhaustiva de cómo estas metáforas contribuyen al significado social de la menopausia y potencialmente refuerzan ciertos estereotipos o connotaciones negativas. Este estudio tiene como objetivo realizar un análisis crítico de las metáforas utilizadas en el discurso sobre la menopausia en inglés y español para identificar su influencia en la creación de marcos metafóricos negativos para las mujeres en esta etapa de la vida. El objetivo final es crear conciencia sobre el poder del lenguaje y la importancia de utilizar metáforas que no perpetúen estereotipos de género, fomentando una comprensión más positiva y empoderadora de la menopausia. Para lograrlo, hemos compilado un corpus de textos biomédicos de diversos niveles de especialización, que incluyen artículos de investigación y páginas web; así mismo, hemos categorizado los términos más frecuentes por dominio para observar los marcos prevalentes proyectados en torno a la menopausia. En última instancia, esta investigación busca profundizar en el impacto de las metáforas en el discurso sobre la menopausia, con el objetivo de promover un lenguaje más positivo en el discurso estudiado. En este trabajo, analizaremos cómo las metáforas prevalentes utilizadas para describir la menopausia reflejan nociones de deterioro, mal funcionamiento, inestabilidad y fluctuaciones extremas. Comenzaremos presentando las ideas principales sobre la metáfora conceptual y cómo se aplican a nuestro estudio, centrándonos en los términos metafóricos y los marcos que pueden imponer en la experiencia menopáusica de las mujeres. Posteriormente, ilustraremos los marcos metafóricos que emergen. Finalmente, reflexionaremos sobre los vínculos entre metáfora e ideología en el discurso sobre la menopausia y discutiremos la importancia de este análisis en la promoción de una narrativa más positiva en torno a esta etapa en la vida de las mujeres. Al examinar estos marcos metafóricos prevalentes utilizados para describir la menopausia, buscamos arrojar luz sobre cómo estas metáforas pueden contribuir a percepciones negativas de las mujeres durante esta etapa de la vida.

